

5794 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756584>

5795

5796 **COMPREENDENDO E ANALISANDO CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE DE**
5797 **SISTEMA A PARTIR DA ENERGIA POTENCIAL**

5798

5799 Raul Fernandes Dionisio; Ana Gabriela Mesquita Silveira; João Pedro da Costa Silva;
5800 Reginaldo O. Corrêa Jr¹; Saul Rodrigo da Costa Barreto²

5801

5802 *Universidade do Estado do Pará, Licenciatura em física 2025, Castanhal, Pará,*
5803 *como.uepa@uepa.br*

5804 Eixo temático: Licenciatura em Física.

5805

5806 **RESUMO**

5807 Este artigo tem como objetivo compreender e analisar o critério de estabilidade de sistemas
5808 físicos a partir da energia potencial. A estabilidade é um conceito central na mecânica, pois
5809 descreve o comportamento de um corpo quando submetido a pequenas perturbações em sua
5810 posição de equilíbrio. Dependendo da configuração da energia potencial, um sistema pode
5811 apresentar equilíbrio estável, instável ou indiferente, sendo esse critério útil tanto para a
5812 teoria quanto para aplicações práticas em áreas como engenharia e física aplicada. A
5813 metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica com base em autores
5814 consagrados, como Young e Freedman (2015) e Tipler e Mosca (2009), associada à análise
5815 conceitual de sistemas físicos simples. Foram apresentados exemplos aplicados, como o
5816 sistema massa–mola e o comportamento de esferas em diferentes superfícies, que ilustram de
5817 maneira clara como a energia potencial permite identificar o tipo de equilíbrio presente. A
5818 discussão evidenciou que a análise da curvatura da função de energia potencial é uma
5819 ferramenta poderosa para prever a resposta de um sistema a deslocamentos, mostrando sua
5820 relevância tanto em contextos acadêmicos quanto tecnológicos. Conclui-se que a utilização
5821 da energia potencial como critério de estabilidade é uma abordagem eficaz para unir teoria e
5822 prática no estudo dos sistemas físicos.

5823

5824 **Palavras-chave:** Energia Potencial; Estabilidade; Equilíbrio; Sistemas Físicos; Mecânica.

5825

5826 **1. INTRODUÇÃO**

5827 No que se refere a estabilidade em sistemas físicos, é crucial para se compreender como
5828 diferentes corpos se comportam quando se encontram em um determinado estado de
5829 equilíbrio. A estabilidade descreve justamente a reação de um determinado corpo (que possui
5830 um sistema) sofre pequenas perturbações em sua posição/origem, um corpo pode voltar a sua
5831 posição original, permanecer onde foi deslocado ou tender a se afastar cada vez mais
5832 (YOUNG; FREEDMAN, 2015). Venha fará com que o tal objeto role para longe do ponto de
5833 origem, isto é representado como equilíbrio instável. Em outro exemplo, se o mesmo for
5834 posto em uma superfície plana, permanecerá na nova posição após ser deslocada, o que se
5835 caracteriza como equilíbrio indiferente.

1 reginaldojunior@uepa.br
2 saul.rdc.barreto@uepa.br

5836 Sendo assim, compreender a estabilidade de um sistema físico é essencial, pois ela
5837 determina se, após uma perturbação, o corpo retornará a seu estado de equilíbrio ou
5838 simplesmente irá se afastar, essa análise é importante na visão teórica e prática, no âmbito da
5839 engenharia prever se uma estrutura permanecerá em equilíbrio após sofrer uma força externa
5840 é crucial para a segurança.

5841

5842 2. METODOLOGIA

5843 Ao decorrer do desenvolvimento do artigo foi utilizado revisões e abordagens teóricas
5844 extraídas de fontes bibliográficas. Inicialmente, foi estudado os conceitos fundamentais de
5845 energia potencial, com ênfase em suas definições partindo da linguagem matemática. Em
5846 seguida, analisou-se critério de estabilidade de sistemas físicos da energia potencial,
5847 destacando os diferentes tipos de equilíbrios de corpos: estável, instável e indiferente. Para
5848 exemplificar, foi usado conceitos físicos simples, como a análise do movimento de esferas
5849 em superfícies com diferentes planos e o comportamento oscilatórios. Por fim, a discussão foi
5850 estruturada a partir dos conceitos estruturados no texto e aplicações em contextos reais.

5851

5852 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

5853

5854 3.1 Trabalho e Energia Mecânica

5855 Segundo Young e Freedman, (2015, p. 190-194), ao se falar de trabalho, percebe-se a
5856 relação direta dele com a energia e as forças que atuam sobre um corpo em movimento, já
5857 que trabalho representa a transferência de energia sobre um corpo devido à aplicação de uma
5858 força que provoca um deslocamento. Em termos matemáticos, o trabalho realizado por uma
5859 força constante na mesma direção do deslocamento é definido como:

$$5860 \quad W = F \cdot d , \quad (1)$$

5861 sendo F a força aplicada e d é o deslocamento. De forma mais geral, quando a
5862 força forma um ângulo θ com a direção do deslocamento, considera-se apenas o componente da
5863 força na direção do movimento, resultando em:

$$5864 \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta . \quad (2)$$

5865 O sinal do trabalho depende da orientação da força em relação ao movimento: quando
5866 a força atua na mesma direção do deslocamento, o trabalho é positivo; quando atua em
5867 sentido contrário, é negativo; e, se for perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado é
5868 nulo.

5869 De acordo com Tipler e Mosca, (2009, p. 171-172), essa definição de trabalho se
5870 conecta diretamente com a energia, pois, conforme o teorema trabalho-energia, o trabalho
5871 total realizado sobre um corpo corresponde à variação da energia cinética:

$$5872 \quad W_{tot} = \Delta K, \quad (3)$$

5873 sendo ΔK a variação da energia cinética, que é definida como:

$$5874 \quad K = \frac{1}{2}mv^2, \quad (4)$$

5875 sendo m a massa do corpo e v sua velocidade.

5876 Já a energia potencial, corresponde à energia armazenada que um corpo ou sistema
5877 possui devido à sua posição ou configuração em um campo de forças conservativas, como a
5878 força gravitacional ou elástica.

5879 Com a energia cinética e potencial definidas, pode-se introduzir a energia mecânica,
5880 que corresponde à soma dessas formas de energia:

$$5881 \quad E = K + U. \quad (5)$$

5882 2.2 Forças conservativas e energia potencial

5883 Segundo Tipler e Mosca (2009, p. 198-199), uma força é chamada de conservativa
5884 quando o trabalho que ela realiza sobre uma partícula ao longo de qualquer caminho fechado
5885 é nulo, ou seja, quando o trabalho realizado não depende da trajetória percorrida, apenas do
5886 ponto inicial e do final. Como exemplos de forças conservativas, destacam-se a força
5887 gravitacional e a força elástica de uma mola ideal.

5888 De acordo com Young e Freedman

$$5889 \quad F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}, \quad (6)$$

5890 nessa formulação, $F(x)$ representa a força em função da posição x , enquanto $U(x)$
5891 corresponde à energia potencial associada ao sistema.

5892

5893 2.3 Condições de Equilíbrio

5894 Segundo Tipler e Mosca (2009, p. 210-211) e Young e Freedman (2015, p. 247-248),
5895 um sistema tende a manter um equilíbrio quando a força resultante é nula, ou seja, quando a
5896 derivada da energia potencial em relação à posição é zero, isto é,

$$5897 \quad \frac{dU}{dx} = 0. \quad (7)$$

5898 Assim, a estabilidade desse equilíbrio depende da forma da curva $U(x)$ sendo estável
5899 quando energia potencial é mínima, e qualquer pequeno deslocamento faz corpo retornar a
5900 sua posição de equilíbrio; instável quando a energia potencial é máxima e qualquer

5901 deslocamento faz o corpo se afastar ainda mais da sua posição de equilíbrio; e indiferente,
5902 quando a energia potencial é constante e pequenos deslocamentos não alteram a força, de
5903 modo que a partícula pode permanecer em qualquer posição.

5904 Matematicamente, a estabilidade do equilíbrio pode ser determinada pela segunda
5905 derivada da energia potencial em relação à

$$5906 \frac{d^2U}{dx^2}. \quad (8)$$

5907 Caso o resultado dessa derivada for positivo, será um equilíbrio estável; por outro
5908 lado se for negativo, teremos um equilíbrio indiferente.

5909

5910 3. EXEMPLOS APLICADOS

5911 Desta forma, na seção anterior foram descritos critérios matemáticos e conceitos
5912 fundamentais da energia potencial para assim determinar a estabilidade dos corpos, nesse
5913 contexto torna-se crucial analisar sistemas e suas aplicações dessas ideias. Através de
5914 situações físicas simples, é possível visualizar como a teoria aborda se um sistema apresenta
5915 equilíbrios estável, instável ou indiferente. Entre os exemplos mais comuns dentro da
5916 literatura pode ser apresentado o sistema de massa-mola e uma esfera em diferentes
5917 superfícies e como ela se comporta.

5918

5919 3.1 sistema massa-mola

5920 O sistema massa-mola é um dos exemplos mais básicos e importantes para
5921 compreender equilíbrio e estabilidade. De acordo com Young e Freedman (2015), esse
5922 sistema obedece à lei de Hooke, na qual a força restauradora exercida pela mola é
5923 proporcional ao deslocamento da massa,

$$5924 F = -kx, \quad (9)$$

5925 em que, k é a constante elástica da mola e x é a deformação em relação à posição de
5926 equilíbrio. A energia potencial elástica associada a esse sistema é dada por:

$$5927 U(x) = \frac{1}{2}kx^2. \quad (10)$$

5928 O ponto de equilíbrio ocorre em $x = 0$, pois nessa posição a força resultante é nula.
5929 Para analisar a estabilidade desse ponto, consideramos a segunda derivada da energia
5930 potencial:

$$5931 \frac{d^2U}{dx^2} = k. \quad (11)$$

5932 Como $k > 0$, conclui-se que a posição $x = 0$ corresponde a um equilíbrio estável.
5933 Isso significa que, se a massa for levemente deslocada e solta, ela não se afasta
5934 indefinidamente, mas oscila em torno da posição de equilíbrio, retornando sempre a ela.
5935 Esse exemplo mostra claramente como a análise da energia potencial permite identificar o
5936 tipo de equilíbrio de um sistema físico, sendo um caso prático simples e muito utilizado para
5937 introduzir o conceito de estabilidade em mecânica.

5938

5939 3.2 Esfera em diferentes superfícies

5940 Um exemplo bastante intuitivo para compreender os tipos de equilíbrio é a análise do
5941 movimento de uma esfera colocada em diferentes superfícies. Esse modelo simples ajuda a
5942 visualizar como a forma da energia potencial está diretamente relacionada à estabilidade do
5943 sistema.

5944 No caso de uma esfera em uma superfície côncava, como o fundo de uma bacia, o
5945 ponto mais baixo corresponde a um mínimo de energia potencial. Se a esfera for deslocada
5946 levemente, ela tenderá a retornar para o fundo, caracterizando um equilíbrio estável.

5947 Já quando a esfera é colocada no topo de uma superfície convexa, semelhante ao alto
5948 de uma colina, o ponto de equilíbrio corresponde a um máximo de energia potencial. Nesse
5949 caso, qualquer pequena perturbação fará com que a esfera se afaste, representando um
5950 equilíbrio instável.

5951 Por fim, ao considerar a esfera sobre uma superfície plana e horizontal, a energia
5952 potencial se mantém constante em qualquer posição. Assim, a esfera pode permanecer em
5953 repouso onde quer que seja colocada, sem retornar nem se afastar, o que corresponde a um
5954 equilíbrio indiferente.

5955 O potencial de Lennard-Jones é um modelo matemático que descreve a interação entre
5956 duas partículas neutras. Sua curva de energia potencial apresenta regiões distintas que
5957 permitem identificar diferentes tipos de equilíbrio, de forma análoga ao exemplo da esfera em
5958 diferentes superfícies.

5959

5960 Equilíbrio estável

5961 O ponto de mínimo da curva, em $r = r_m$, corresponde à distância de equilíbrio
5962 entre as partículas. Nesse ponto, a energia potencial é mínima ($-\epsilon$), e, caso haja uma pequena
5963 perturbação, forças restauradoras agirão para retornar o sistema ao estado inicial. Esse
5964 comportamento é semelhante ao da esfera no fundo de uma superfície côncava.

5965

5966 Equilíbrio instável

5967 Em distâncias muito pequenas ($r < \sigma$), a repulsão entre as partículas cresce
5968 intensamente. O ponto $r = 0$ pode ser interpretado como uma situação de máximo de energia
5969 potencial, pois as partículas não permanecem sobrepostas. Esse regime pode ser comparado à
5970 esfera posicionada no topo de uma superfície convexa: qualquer desvio faz com que o
5971 sistema se afaste dessa condição.

5972

5973 Equilíbrio indiferente

5974 Para distâncias muito grandes ($r \rightarrow \infty$), a energia potencial tende a zero, e as
5975 partículas praticamente não interagem. Nessa situação, não existem forças que as atraiam ou
5976 repelam, e elas podem permanecer em repouso em qualquer posição afastada. Esse caso é
5977 equivalente ao da esfera em uma superfície plana e horizontal, onde não há tendência de
5978 retorno nem de afastamento.

5979 Assim, o gráfico do potencial de Lennard-Jones funciona como uma representação
5980 clara do caráter de estabilidade: o poço de potencial indica o equilíbrio estável, a forte
5981 repulsão em curtas distâncias mostra o equilíbrio instável e o afastamento para o infinito
5982 evidencia o equilíbrio indiferente.

5983

5984 4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

5985 A análise apresentada evidencia que a energia potencial está diretamente ligada à
5986 estabilidade de sistemas físicos. No sistema massa–mola, o ponto de equilíbrio ocorre quando
5987 a força resultante é nula, e a energia potencial mínima garante que qualquer deslocamento
5988 leve faça a massa retornar à posição inicial, caracterizando um equilíbrio estável.

5989 Da mesma forma, o estudo de esferas em diferentes superfícies ilustra os três tipos de
5990 equilíbrio: em uma superfície côncava, o ponto mais baixo representa equilíbrio estável; no
5991 topo de uma superfície convexa, o ponto mais alto indica equilíbrio instável; e em uma
5992 superfície plana, a energia potencial constante caracteriza um equilíbrio indiferente.

5993 Esses exemplos mostram que a análise da curvatura da função de energia potencial é
5994 uma ferramenta eficaz para prever o comportamento de um sistema diante de pequenas
5995 perturbações. Além da relevância teórica, essa abordagem possui grande aplicação prática,
5996 especialmente na engenharia e arquitetura, onde a previsão da estabilidade de estruturas é
5997 essencial para a segurança.

5998 Portanto, o estudo da energia potencial como critério de estabilidade permite unir
5999 teoria e prática, oferecendo um método claro para identificar equilíbrios estáveis, instáveis e
6000 indiferentes, e servindo como base para análises mais complexas em física e áreas aplicadas.

6001

6002 REFERÊNCIAS

6003 YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física: mecânica. 14. ed. São Paulo: Pearson Education
6004 do Brasil, 2015. v. 1.

6005

6006 PAUL ALLEN TIPLER; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. Rio De Janeiro: Livros
6007 Técnicos E Científicos, 2009.

6008

6009 ATKINS, Peter; DE PAULA, Julio. Físico-Química. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

6010

6011 HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: Gravitação, ondas
6012 e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

6013

6014 KITTEL, Charles. Introdução à Física do Estado Sólido. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

6015

6016 MCQUARRIE, Donald A. Quantum Chemistry. Sausalito: University Science Books, 2008.

6017

6018

6019

6020

6021